

**CRIMINAL-LEGAL CHARACTERISTICS OF THE
CIRCULATION OF SUBSTANDARD OR COUNTERFEIT
MEDICINES AND MEDICAL DEVICES**

Tursinbev Miratdin

Teacher of the Faculty of Law of Karakalpak State University named
after Berdakh. E-mail: motursinbaev@gmail.com

Kalbaeva Eldora

Student of the Faculty of Law of Berdakh Karakalpak State
University. Email: eldorakalbaeva@gmail.com

Maulenberganova Gulmira

Student of the Faculty of Law of Berdakh Karakalpak State University
Email: maulenberganovagulmira@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18185127>

ARTICLE INFO

Received: 02nd January 2026

Accepted: 07th January 2026

Online: 08th January 2026

KEYWORDS

*Reform, development strategy,
roadmap, implementation,
criminal liability.*

ABSTRACT

The article analyzes pressing issues related to the legal regulation of the circulation of medicines and medical devices in the Republic of Uzbekistan. Within the framework of the reforms being implemented in the healthcare sector, the regulatory and legal mechanisms aimed at ensuring the quality and safety of these products are reflected. Furthermore, Article 186 (3) of the Criminal Code serves as a legal guarantee to ensure legality in the circulation of medicines and medical devices and to prevent legal violations.

**УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРОТА
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ БЕЗ
КАЧЕСТВА ИЛИ ПОДДЕЛКИ**

Турсынбаев Миратдин

Преподаватель юридического факультета Каракалпакского государственного
университета имени Бердаха.

E-mail: motursinbaev@gmail.com

Калбаева Эльдора

Студент юридического факультета Каракалпакского государственного
университета имени Бердаха

Email: eldorakalbaeva@gmail.com

Мауленбергенова Гулмира

Студент юридического факультета Каракалпакского государственного
университета имени Бердаха

E-mail: maulenberganovagulmira@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18185127>

ARTICLE INFO

Received: 02nd January 2026

Accepted: 07th January 2026

Online: 08th January 2026

KEYWORDS

ABSTRACT

В статье анализируются актуальные вопросы правового регулирования оборота лекарственных средств и изделий медицинского

Реформа, стратегия
развития, "Дорожная
карта," реализация,
уголовная
ответственность.

назначения в Республике Узбекистан. В рамках проводимых реформ в сфере здравоохранения отражены нормативно-правовые механизмы, направленные на обеспечение качества и безопасности данной продукции. Кроме того, статья 186 (3) Уголовного кодекса служит правовой гарантией, обеспечивающей законность в обороте лекарственных средств и изделий медицинского назначения и предотвращающей правонарушения.

СЫПАТСЫЗ ЯКИ ҚӘЛБЕКІЛЕСТИИЛГЕН ДӘРИ ҚУРАЛЛАРЫ ҲАМ МЕДИЦИНАЛЫҚ БУЙЫМЛАР АЙЛАНЫСЫНЫҢ ЖЫНАЙЫЙ- ХУҚЫҚЫЙ ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ

Турсынбаев Миратдин

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети Юридика факультети
оқытыўшысы

E-mail: motursinbaev@gmail.com

Калбаева Эльдора

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети Юридика факультети
студенти

E-mail: eldorakalbaeva@gmail.com

Мауленбергенова Гулмира

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети Юридика факультети
студенти

E-mail: maulenbergenovagulmira@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18185127>

ARTICLE INFO

Received: 02nd January 2026

Accepted: 07th January 2026

Online: 08th January 2026

KEYWORDS

Реформа, раўажланьў
стратегиясы, "Жол
картасы", реализация қылыў,
жынайый жуўапкершилик.

ABSTRACT

Мақалада Өзбекстан Республикасында дәри қураллары ҳәм медициналық буйымлардың айланысын хуқықый тәрептен тәртипке салыўдың аҳмийетли мәселелери анализленген. Денсаўлықты сақлаў тараўында әмелге асырылып атырған реформалар шеңберинде усы өнімлердиң сапасы ҳәм қәуипсизлигин тәмийинлеўге қаратылған нормативлик-хуқықый механизмлер сәўлелендирилген. Сондай-ақ, Жынаят кодексиниң 186(3)-статьясы дәри қураллары ҳәм медициналық буйымлар айланысында нызамлылықты тәмийинлеў ҳәм нызам бузыў жағдайларының алдын алыўға хызмет ететуғын хуқықый кепиллик сыпатында көрсетилген.

Өзбекстан Республикасы ғәрезсизликке ерискенинен соң, демократиялық-хуқықый мәмлкет, раўажланған пуқаралық жәмийет қурыў жолын таңлап, бул

ийгиликли мақсетке ерисиў жолында бир қанша реформалар әмелге асырмақта. Сонлықтан, бул бул мәмлекетимиздеги ҳуқық системасын реформалаўды, сондай-ақ, жынаят нызамшылығында хожалық тараўындағы жынаятларды түптен реформалаўды талап етпекте. Әсиресе, усы бағдарда халқымыздың сыпатсыз дәри хәм басқа да медициналық буйымларды пайдаланыў жағдайларының алдын алыў бойынша бир қатар ҳәрекетлер әмелге асырылып атыр. Атап айтқанда, 2022-жыл 28-январ куни қабыл етилген "2022-2026-жылларға бағдарланған жаңа Өзбекстанның раўажланыў стратегиясы ҳаққында"ғы 60-санлы Президент пәрманының 58-мақсетинде дәри-дармақ хәм медициналық буйымлар айланысын тәртипке салыў хәм де халыққа арзан хәм сапалы өнимлер жеткизип бериў системасын жетилистириў белгилеп берилген [1].

Сондай-ақ, 2022-жылы 26-октябрде қабыл етилген "Халықты сыпатлы дәри қураллары хәм медициналық буйымлар менен тәмийинлеў бойынша қосымша илажлар ҳаққында"ғы 411-санлы Президент қарарына "Жол картасы"ның 12-бәнтинде сапасыз, қәлбекилестирилген, Өзбекстан Республикасында дизимнен өткизилмеген дәри қуралларын хәм медициналық буйымларды, референт бақалары белгиленбеген дәри қуралларын, сондай-ақ, контрафакт дәри қуралларын сатып алыў хәм де усақлап реализациялаў қадаған етилген [2].

Сондай-ақ, дәри қураллары хәм медициналық буйымларды ислеп шығарыў, таярлаў, маркалаў, сатыў хәм экспорт қылыў сыяқлы мәселелер бир қатар нызамшылық актлери менен тәртипке салынады. Мысалы, Өзбекстан Республикасының 2016-жыл 4-январдағы "Дәри қураллары хәм фармауцевтика искерлиги ҳаққында ғы 399-санлы нызамының 3-стабясында дәри қураллары, медициналық буйымлар түсиниклерине анық түсиндирме берилген.

Оған муўапық, **дәри қураллары дегенде**, кеселликлер профилактикасы, оларға анализ қойыў хәм оларды емлеў, сондай-ақ, адам организмининң жағдайы хәм функцияларын өзгертириў ушын медицина әмелиятында қолланылыўына рухсат етилген дәри қураллары (субстанциялар) хәм жәрдемши элеменентлер тийкарында алынған қураллар, дәри элементлери (субстанциялар), дәри препаратлары түсинилетуғынлығы көрсетилген.

Медициналық буйымлар болса, кеселликлер профилактикасы, оларға анализ қойыў хәм оларды емлеў ушын, сондай-ақ, адам организмининң жағдайы хәм функцияларын өзгертириў ушын медицина әмелиятында қолланылыўына рухсат етилген буйымлар болып табылады [3].

Сондай-ақ, бул нызамда дәри өнимлери сыпатын, оларды таярлаў, сыпат-муғдар тәрөпинен бақлаўды, сақлаў шәрт-шәраятларын хәм аталыўын «фармакопөя» деп аталатуғын мәмлекет стандартлары комплекси белгилейди. Дәри өнимлери, медициналық буйымлар сапасына хәм оларды қадағалаў усылларына төмендеги тәртиплерди белгилейтуғын норматив-техникалық хужжетлерди рәсмий экпорт органы есапланатуғын Фармакопөя комитети тастыйықлайды. Атап өтиў керек, хәр бир дәри қуралы ушын Фармакопөя комитети тәрөпинен тийисли нормативлик-техникалық хужжет (фармакопөя мақаласы) тастыйықланади. Миллий фармакопөяни тастыйықлаў хәм де дәри

өнімлери хэм медициналық бұйымлардың сапасы қадағаныуының, олар дизимнен өткерилиуи, стандартластырылыуы хэм сертификацияланыуын тәмийинлеуі Өзбекстан Республикасы Денсаулықты сақлау министрлиги тәрәпинен әмелге асырылады.

Өзбекстан Республикасында мәмлекетлик дизиминен өткерилмеген дәри өнімлери ямаса медициналық бұйымларды ислеп шығарыуі қадаған етиледі. Өкинишлиси, нызамшылық хужжетлеринде дәри хэм медициналық бұйымларды ислеп шығарыуі хэм реализация қылыуі менен байланысly қатнасықлар тәртипке салынғанлығына қарамастан, әмелиятта оны бузыуі жағдайлары көплек ушыраспақта.

Атап айтқанда, нызамшылығымызда дәри қураллары тек ғана арнаулы лицензияға ийе кәрханаларда ислеп шығарылыуы хэм дәриханалар арқалы сатылыуы, бул дәриханаларда жұмысты басқарыуі болса жоқары фармацевтика мағлыұматына ийе шахсларға ғана рухсат етилгенлиги қатаң белгиленген.

Бирақ, айырым уақытларда нызам менен рухсат берилеген орынлар, яғный дәриханаларда да сыпатсыз яки қәлбекилестирилген дәри қураллары яки медициналық бұйымлар сақланыуі жағдайлары ушыраспақта. Буған дәриханалар дәри өнімлери хэм медициналық бұйымларды нызамға қылап рәуиште байлық арттырыуі мақсетинде қәлбилестириуі жағдайларын айтыуі мүмкин.

Мысалы, көпшилик жағдайларда аналгин, бисептол, трихопол, лазекс, линекс хэм басқа да халық арасында күнделикли тарде етимли болған хэм алыуі ушын хеш қандай шыпакер тәрәпинен берилген рецепт талап етпейтуғын сыпатсыз дкри хэм басқа да медициналық бұйымларды сатылады. Бул болса, өз гезегинде, адамлар денсаулығы ушын қәуипли ақыбетлерге алып келеді.

Қәлбекилестирилген дәри өнімлердің айырымларында тәсир етиуіши затлар жоқ болса, басқаларында болса микробиологиялық жақтан патас болады, сондай-ақ, дәрилер қурамына зыянлы затлар араластырилғанлығы менен хәқый дәри хэм медициналық бұйымлардан парықланады.

Сондай-ақ, бундай қылмыслар дәри хэм басқа да медициналық бұйымлар ислеп шығарыуіши лицензияға ийе қарханалар бәрәпинен де ислениуі жағдайлары жүз бермекте. Мысалы, Өзбекстанда кеминде 69 баланың өлимине хэм 16 баланың нәгиран болып қалыуына алып келген сироп бойынша "Док-1 Макс" исин көрсетиуі мүмкин [4].

Шахслардың нызам талапларына әмел қылмауі жағдайлары болса өз гезегинде, хәкимшилик, жынайый жууапкершиликти келтирип шығарады. Өзбекстан Республикасы Жынаят "Сапасыз ямаса қәлбекилестирилген кодексиниң 186-1-статьясы дәри қуралларын ямаса медициналық бұйымларды өткизиуі мақсетинде ислеп шығарыуі, таярлауі, алыуі, сақлауі, тасыуі яки өткизиуі, дәри бұйымларын яки медициналық бұйысларды дәриханалардан тысқарыда реализация қылыуі, сондай-ақ, қурамында күшли тәсир қылушы затлар болған дәри қуралларын рецепт бойынша усақлап реализация қылыуі тәртибин бузыуі" деп аталады. Оған мууапық, шахстың бундай бұйымларды өткизиуі мақсетинде ислеп шығарыуі, таярлауі, алыуі, сақлауі, тасыуі яки өткизиуі, сондай-ақ, дәриханалар

ҳәм олардың филиалларынан тысқарыда реализация қылыў сыяқлы ҳәрекетлери оны жынаят нызамшылығы бойынша жуўапкершиликке тартыўға себеп болады. Шахстың нызамсыз ҳәрекетлери ушын оны бирден жынайый жуўапкершиликке тартпай, ҳәкимшилик жуўапкершиликке тартыў болса, өзінде инсаныйлық принципін сәўлелендиреди.

Бул түрдеги жынаятлардың қәўипли ақыбетлери соннан ибарат, олар тек ғана дәри қураллары ҳәм медициналық буйымлардың үстинен бақлаўдың нызам менен орнатылған тәртибин бузып ғана қоймамтан, бәлки шахслардың өмири ҳәм денсаўлығына да реал қәўипти келтирип шығарады.

Жынайый қылмысты ислеген шахсларға қарата Өзбекстан Республикасы Жынаят Кодексиниң 186(3)-статьясына көре, исленген жынаяттың өзгешелигин, ақыбетлерин, жынаятшының шахсын есапқа алған ҳалда жқрийма, мийнет пенен дүзетиў жумыслары, еркинликти шеклеў яки еркинликтен айырыў жазаларының бири суд тәрәпинен тайынланыўы белгиленген.

Жоқарыдағы пикиримизге жуўмақ сыпатында соны айтыўымыз мүмкин, Өзбекстан Республикасында дәри қураллары ҳәм медициналық буйымлардың айланысын тәртипке салыў ҳуқықықый ҳәм социаллық тәрәптен үлкен әҳмийетке ие. Сапа ҳәм қәўипсизликти тәмийинлеўге қаратылған нормативлик-ҳуқықықый механизмлер ҳәм мәмлекетлик қадағалаў системасы бул тараўдағы машқалаларды азайтыўға хызмет етеди. Жынаят Кодекси 186(3)-статьясы болса дәри қураллары ҳәм медициналық буйымлар айланысындағы нызамлылықты тәмийинлеўде әҳмийетли ҳуқықықый қурал сыпатында әмел етеди.

References:

1. 2022-жыл 28-январдағы 2022-2026-жылларға бағдарланған жаңа Өзбекстанның раўажланыў стратегиясы ҳаққында"ғы 60-санлы Президент парманы//lex.uz
2. 2022-жыл 26-октябрдеги "Халықты сыпатлы дәри қураллары ҳәм медициналық буйымлар менен тәмийинлеў бойынша қосымша илажлар ҳаққындағы 411-санлы Президент қарары//lex.uz
3. Өзбекстан Республикасының 2016-жыл 4-январдағы «Дәри қураллары ҳәм фармацевтика искерлиги ҳаққында»ғы 399-санлы Ныщамы, 3-статья, 2-абзац // «Халқ сўзи», 2016-жыл 5-январь, 2-сан.
4. Газета.уз <https://www.gazeta.uz/ru/2025/09/12/dok-1-maks/>
5. Ўзбекистон Республикаси Жинойат кодекси <https://lex.uz/mact/-111453>